

5075

DIREZIONE
NELLA PIA CASA DI LAVORO
DI
FIRENZE

1^o Novembre 1875

Allmo Signore

Comato solamente oggi
in Firenze, trovo la sua pregiata lettera del
2 Ottobre giunta alla quale mi affetto a rispon-
dere. -

Le pubblicazioni periodiche
della R. Accademia dei Georgofili a me
inviates rimangono al Volume V Dispensati
Serie 4^a dell'anno 1875. -

Canto far d' lei notizia
mentre con tutto il rispetto mi confermo

Duca
Buz